

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

oktober 1933

Precies na één jaar sinds het verschijnen van deel II vervolgt Limperg zijn artikel met betrekking tot de functie van de accountant en de leer van het gewekte vertrouwen. De verleiding blijft groot om op dit monumentale geschrift, dat ook door de stijl en de fraaie formulering blijft boeien, in te gaan maar ook nu weer moet ik constateren dat deze rubriek hiervoor niet geëigend is.

F. F. van Doorne, die in de reeds lang lopende polemiek over de 'verantwoordelijkheid voor het jaarverslag' enkele aanvallen te verduren had gekregen blijft vasthouden aan zijn mening dat het eigenlijke, beredeneerde verslag van de directie in principe buiten de controle en dus buiten de verantwoordelijkheid van de accountant behoort te blijven. Hij wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor stukken, waaromtrent niet in de accountantsverklaring wordt gerept, ongeacht de plaats en de wijze waarop de directie tot publicatie van deze stukken overgaat. Rechtlíjnig doorredenerende wenst hij, in het geval dat hij wèl bepaalde staten of gegevens uit dat verslag heeft gecontroleerd zulks in de verklaring te vermelden.

Na lange tijd komen de 'Lastige gevallen' weer eens aan bod met de problemen XIII en XIV: aangezien het eind van de tiende jaargang alweer in zicht komt is het gemiddeld aantal ingediende lastige gevallen niet hoog.

Geval XIII betreft de jaarrekening van een vennootschap waarin een incidenteel verlies van zeer grote omvang is weggewerkt door, wat wij nu zouden noemen het via een ingewikkelde manipulatie putten uit een geheime reserve. Het verlies werd veroorzaakt door het wanbeheer van een één jaar in dienst geweest zijnde directeur die alweer ontslagen is. Gesteld wordt dat het niet, of onder voorbehoud afgeven van een verklaring grote nadelige gevolgen heeft voor alle belanghebbende partijen terwijl met het afgeven van een schone verklaring feitelijk aan niemand schade wordt berokkend: dit zou tevens in het belang van de vennootschap en van een groep belanghebbenden zijn.

Het tweede geval betreft de geheimhoudingsplicht en geeft ook weer een belangrijk tijdbeeld van tasten en zoeken. Het gaat hier om drie vennoot-

schappen, welke ik gemakshalve maar A, B en C zal noemen; A en B nemen elk voor 50% deel in C, de directie van A voert eveneens de directie in C. B en C hebben dezelfde accountant. A is de enige leverancier en B is de enige afnemer van C. Laat B nu inlichtingen aangaande C aan de accountant vragen. Moet deze nu toestemming vragen aan de directie van C om deze inlichtingen te verstrekken terwijl hij met vrij grote zekerheid weet dat deze die niet zal verlenen of behoeft de accountant in dit geval, 'nu derden in geen enkel opzicht worden geschaad' een dergelijk formeel standpunt niet in te nemen en kan hij B dus inlichten zonder eerst toestemming te vragen? Vandaag de dag komt het over als een nogal gecompliceerd gestamel van een onvolwassen, nog geen veertig jaar georganiseerd beroep maar het blijft ook interessant als wij naar het contrast zien met het in hetzelfde nummer voorkomende en hierboven vermelde artikel van Limperg. Het licht misschien een tipje op van de sluier waarom Limperg zo geëerd werd, de man die als ware wetenschapper steeds weer het algemene in de bijzondere casuïstiek zocht en vond om daarna pas van zijn mening te doen blijken. Daardoor werd hij een voorbeeld en leider voor velen in de praktijk anno 1933.

Het Nederlandsch Instituut voor Efficiëncy organiseert in de winter 1933/34 cursorische voordrachten over wetenschappelijke bedrijfsorganisatie. Onder de sprekers komen twee accountants voor. James Polak behandelt voorraadadministratie, voorraadbeheer en voorraadpolitiek en H. R. Reder de budgetering (bedrijfsbegroting) en kostenstandaards.

In 'De Nederlandsche Conjunctuur' schrijft prof. dr. J. Tinbergen over de wisselwerking tussen loon en werkgelegenheid. Van de invloed van de werkloosheid op het loon kan gezegd worden dat met een werkloosheid van 1% extra overeenkomt een loondaling van in het algemeen minder dan 1%. Van een invloed van het loon op de werkgelegenheid blijkt statistisch zeer weinig of niets.